

NÚCLEO
DE DADOS
DE PESQUISA

Manual de Instalação, Configuração e Customização do Dataverse

Equipe de Coordenação RNP

Carolina Howard Felicíssimo, Coordenadora de P&D
Leandro Neumann Ciuffo, Diretor Adjunto e E-Ciência e Ciber Avançada
Luiz Eduardo de Souza Coelho, Diretor Adjunto de Serviços

Equipe de Coordenação IBICT

Washington Luís R. Segundo, Coordenador Geral de Informação Científica e Técnica

Equipe de Pesquisadores

Maria Célia Tavares, Consultora independente
Maria Luiza Machado Campos, Professora da UFRJ
Rafael Port da Rocha, Professor da UFRGS
Rita do Carmo Laipelt, Professora da UFRGS
Sônia Elisa Caregnato, Professora da UFRGS

Equipe de Execução

Deividi Fernando da Silva Moreira, UFCSPA
Diego Tonello, UFRGS
Eduardo Martins Prata, UFRJ
Manuela Klanovicz Ferreira, UFRGS
Pedro Luís Oliveira Vagner, UFRGS
Samuel Santos da Rosa, UFRGS

Controle de versionamento

Versão	Autores	Data
2.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	12/10/2025
1.5	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior• Thales Maria Vasconcellos Monteiro• Manuela Klanovicz Ferreira Universidade Federal do Rio de Janeiro <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Prata	20/12/2022
1.4	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior• Thales Maria Vasconcellos Monteiro	21/09/2021
1.3	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	21/09/2020
1.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	10/12/2019
1.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	29/10/2019
1.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rafael Port da Rocha• Sônia Elisa Caregnato• Caterina Groposo Pavão• Rene Faustino Gabriel Junior• Samile Andréa de Souza Vanz• Paula Caroline Schifino Jardim Passos• Victor Andrews Garcia Lima• Iván Andrés Fornos Angues Universidade Federal de Rio Grande <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Nunes Borges• Luís Alberto Barbosa Azambuja	12/08/2019

Manual de Instalação, Configuração e Customização do Dataverse

Resumo

Este tutorial apresenta os procedimentos de instalação e configuração do Projeto Dataverse, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob coordenação executiva da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). São apresentados os procedimentos de instalação de uma versão do Dataverse com seus pré-requisitos em uma distribuição Debian Linux. O presente cenário foi desenvolvido com base em virtualização usando Ubuntu Server 24.04.3 LTS, arquitetura x64, plataforma 2 vCPUs (1 núcleo cada), 08 GB de RAM e 50 GB de armazenamento. São descritos todos os passos para implementação, podendo ser utilizado outra versão similar dessa distribuição.

Palavras-chave: Dataverse. Dados abertos. Dados de pesquisa. Compartilhamento de dados. Tecnologias.

Abstract

This tutorial presents the installation and configuration procedures for the Dataverse Project, developed by the Federal University of Rio Grande do Sul under the executive coordination of the National Education and Research Network (RNP) and the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (Ibict). The installation procedures for a version of Dataverse and its prerequisites on a Debian Linux distribution are presented. This scenario was developed based on virtualization using Ubuntu Server 24.04.3 LTS, x64 architecture, 2 vCPUs (1 core each), 8 GB of RAM, and 50 GB of storage. All implementation steps are described, and another similar version of this distribution can be used.

Keywords: Dataverse. Open data. Research data. Data sharing. Technologies.

Sumário

Sumário	5
SOBRE O PROJETO DATAVERSE	7
1. Sobre a versão 6 do Dataverse	8
1.1. Softwares para o Dataverse	8
1.2. Componentes opcionais	8
1.3. Formatos de Citação	9
2. Preparando a instalação	10
2.1. Requisitos de hardware	10
2.2. Requisitos de software	10
2.2.1. Sistema operacional Linux	10
2.2.2. Unzip	11
2.2.3. Lynx	11
2.2.4. Java	11
2.2.5. Dataverse (<i>download</i>)	11
2.2.6. Payara 6	12
2.2.7. PostgreSQL	13
2.2.8. Solr	15
2.2.9. JQ	16
2.2.10. ImageMagick	17
2.2.11. Projeto R	17
2.2.12. Proxy – Apache	17
2.2.13. cURL	18
3. Instalação do Dataverse	18
3.1. Ativação do R Server no Dataverse	19
3.2. Configurando o Dataverse para início automático	19
3.3. Alterações no domain.xml	20
4. Usando o Dataverse	21
4.1. Reforçando a segurança com https	21
4.2. Certificado auto assinado com OpenSSL	22
5. Configurando o DOI no Dataverse	24
6. Customizando o Dataverse	25
6.1. Personalizar o logo na barra de navegação (<i>Navbar</i>)	25
6.2. Personalizar a página inicial (<i>Content Block</i>)	26
6.3. Personalizar o cabeçalho (<i>Custom Header</i>)	26
6.4. Personalizar o rodapé (<i>Footer</i>)	27
6.5. Personalizar os Direitos de cópia (<i>Copyright</i>)	27
6.6. Personalizar a folha de estilos (<i>Stylesheet</i>)	27
6.7. Pacote de linguagens (PT-BR)	28
6.7.1. Arquivos do GitHub	28
6.7.2. Arquivos do Autor	29
6.8. Google Analytics	30
6.9. Sitemap	30
6.10. Licenças de uso	30
6.11. Embargo	31
6.12. Builtin Users	31
6.12.1. Habilitar “Sign Up”	32
6.13. Personalizar a página Sobre (<i>About</i>)	32

7.	Autenticação dos Usuários.....	33
7.1.	Integração com ORCID	33
7.1.1.	Pré-requisito.....	33
7.1.2.	Alterações no Dataverse	34
7.1.3.	Desabilitar\remover o OAuth.....	35
7.2.	Autenticação Federada – Shibboleth	35
7.2.1.	Pré-requisito.....	36
7.2.2.	Configurando o Shibboleth	37
7.2.3.	Provedor de Identidade	38
7.2.4.	Sincronizar Data e Hora.....	39
8.	Upload e gerenciamento de arquivos.....	40
8.1.	Upload	40
8.2.	Ingestão de dados tabulares	40
8.3.	Arquivos compactados.....	40
9.	Ferramentas externas (External Tools)	41
9.1.	Instalações em nuvem.....	41
9.1.1.	Ask The Data.....	41
9.2.	Instalação local.....	42
9.2.1.	DataView	42
	Referências.....	44

SOBRE O PROJETO DATAVERSE

O Dataverse é um aplicativo da Web de código-fonte aberto para compartilhar, preservar, citar, explorar e analisar dados de pesquisa. Ele facilita a disponibilização de dados para outras pessoas e permite que você replique o trabalho de outras pesquisas com mais facilidade. Pesquisadores, periódicos, autores de dados, editores, distribuidores de dados e instituições afiliadas recebem crédito acadêmico e visibilidade na web. (<https://dataverse.org/>)

Um repositório Dataverse é a instalação do software, que hospeda vários arquivos virtuais chamados Dataverses. Cada Dataverse contém conjuntos de dados e cada conjunto de dados contém metadados descritivos e arquivos de dados (incluindo documentação e código que acompanham os dados). Como método de organização, os Dataverses também podem conter outros Dataverses.

Figura 1 Diagrama semântico do Dataverse e Dataset no Dataverse 4.0
Fonte: Quingley (2016).

A percepção central por trás do Dataverse é automatizar grande parte do trabalho do arquivista profissional, fornecer serviços e distribuir crédito ao criador de dados. Antes do Dataverse, os pesquisadores eram forçados a escolher entre receber crédito por seus dados, controlando a distribuição, mas sem garantias de preservação a longo prazo, ou mantendo garantias de preservação a longo prazo, enviando-o para um arquivo profissional, mas sem receber muito crédito. O Dataverse quebra essa má escolha: colocamos um Dataverse (um arquivo virtual) em seu site que tem aparência, marca e URL de seu site, juntamente com uma citação acadêmica para os dados que lhe dão total crédito e visibilidade na Web. No entanto, essa página do seu site é servida por um repositório Dataverse, com apoio institucional e garantias de preservação a longo prazo.

O software Dataverse está sendo desenvolvido no Instituto Harvard para Ciências Sociais Quantitativas (IQSS), juntamente com muitos colaboradores e colaboradores em todo o mundo. O Dataverse foi construído com base em na experiência do projeto anterior de Virtual Data Center (VDC), que abrangeu o período de 1999 a 2006 como uma colaboração entre o Data Center Harvard- MIT (agora parte do IQSS) e a Biblioteca da Universidade de Harvard.

Figura 2 - Evolução temporal do Dataverse
Fonte: Adaptado pelos autores de Quingley (2016)

1. Sobre a versão 6 do Dataverse

1.1. Softwares para o Dataverse

	Sistema operacional Linux RHEL; é altamente recomendado, uma vez que o desenvolvimento e controle de qualidade acontecem nessa distribuição. Usaremos uma versão Debian para demonstração de adaptabilidade do ambiente.
	Java; versão 17 . Se recomendada pelo desenvolvedor devemos utilizar uma versão superior.
	Payara; um servidor de aplicativos Java EE onde o aplicativo Dataverse deve ser implantado, usaremos a versão 6.2025.3 , mas versões superiores podem ser utilizadas.
	PostgreSQL; um banco de dados relacional. Atualmente em uso a versão 16 nesta edição do Dataverse.
	Apache Solr; um mecanismo de pesquisa. Um esquema específico do Dataverse é fornecido. Atualmente na versão 9.8.0 . Versões superiores da 9.x podem ser utilizadas.
	ImageMagick; para gerar visualizações em miniatura de arquivos PDF. Este é um componente opcional, o que significa que se você não tiver o ImageMagick instalado, não haverá miniaturas de arquivos PDF nos resultados da pesquisa e nas páginas do conjunto de dados; mas todo o resto funcionará normalmente.
	Servidor SMTP; para enviar e-mails de redefinições de senha e outras notificações, fornecido pelo sistema operacional.
	jq; é uma ferramenta de linha de comando para analisar a saída JSON usada pelo script de instalação do Dataverse.
	Serviço de identificador persistente; Suporte DOI e\ou Handle para o uso em produção, sendo necessário uma autoridade DOI ou Handle.net registrada.

1.2. Componentes opcionais

Existem vários componentes opcionais que você pode escolher instalar ou configurar.

Apache	Servidor web que pode “inverter proxy” em aplicações Payara e reescrever o tráfego HTTP.
Shibboleth	Um sistema de autenticação, seu uso com o Dataverse requer o Apache.
OAuth2	Um sistema de autenticação no login para ORCID, GitHub, Azure e Google.
TwoRavens	Ferramenta para exploração de dados tabulares.
Geoconnect	Um sistema que permite aos usuários criar mapas a partir de arquivos geoespaciais.
R Server	Exploração de dados tabulares.
Dropbox	Um módulo de integração com o Dropbox
Zelig	Exploração de dados tabulares.

1.3. Formatos de Citação

Autor (es), Ano da publicação, Título do Dataset, Nome do repositório ou arquivo, Versão, Identificador global persistente

Campo	Descrição
Autor (es)	Nome dos autor (es)
Ano da publicação	Data da publicação dos dados de pesquisa
Título do Dataset	Nome do Dataset definido pelo (s) autor (es)
Nome do repositório ou arquivo	
Versão	Identificação da versão dos dados disponibilizados
Identificador global persistente	Número DOI ou Handle utilizado para identificar os dados de pesquisa

2. Preparando a instalação

Para a instalação do Dataverse, dois *links* podem ser muito úteis ao serem utilizados em conjunto com este manual. O primeiro é o guia de instalação dos pré-requisitos do Dataverse em <https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/prerequisites.html>. O outro link trata sobre a instalação em si em <https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/installation-main.html>.

Neste manual os comandos estão expressos em letras **azuis e itálico**, começando com o usuário a ser utilizado e o símbolo de sustenido (#) seguido do comando que deve ser executado e seus parâmetros, como no exemplo:

```
[root@host] # apt install xxx
```

Saídas de comando, observações e parâmetros que podem ser alterados terão a cor **vermelha**. A cor *cinza* será usada em conteúdo de arquivos.

Para entrar no usuário *root* use o comando “*sudo su*”, enquanto para os outros usuários use o comando “*su - usuário*”. Converse com o seu administrador de sistemas caso seja necessário pedir permissões especiais para execução dos comandos ou o uso do usuário *root*.

2.1. Requisitos de hardware

Uma instalação básica do Dataverse é executada corretamente em *hardware* modesto, com recomendações mínimas de uma única máquina virtual com dois processadores de 2,8 GHz, 8 GB de RAM e 50 GB de disco.

Caso essa instalação entre em produção é aconselhável verificar o crescimento das bases de dados e o fluxo de consultas à aplicação para evitar gargalos ou lentidão no sistema.

2.2. Requisitos de software

Nesse tutorial serão instalados e configurados os seguintes softwares: sistema operacional Debian Linux, zip, lynx, Java, Dataverse, Payara, PostgreSQL, Apache Solr, jq, ImageMagick, Projeto R, Apache Proxy e cURL. Em momento algum deve ser alterada a versão desses *softwares* para versões anteriores às informadas nesse manual, pois poderão ocorrer erros operacionais na aplicação.

2.2.1. Sistema operacional Linux

O Dataverse funciona em várias distribuições do Linux, a recomendação do desenvolvedor é utilizar o RHEL ou derivados. Os testes realizados atualmente são na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FABICO) e no Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa (CEDAP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foram ambientados na plataforma vmware ESXi usando Ubuntu Server 24.04.3 LTS, arquitetura x64, plataforma 2 vCPUs (1 núcleo cada), 08 GB de RAM e 50 GB de armazenamento.

Após a instalação do sistema operacional é necessário atualizá-lo utilizando o usuário *root* ou algum outro que tenha permissões de administrador.

```
[user@host] # sudo su  
[root@host] # apt update | apt upgrade -y
```

2.2.2. Unzip

No Oracle Linux Server o unzip já vem instalado por padrão. Porém deve ser feita a consulta de versão e, caso o sistema indique que ele não existe, executar a instalação.

```
[root@host] # unzip -v
unzip: command not found
[root@host] # apt install unzip -y
```

2.2.3. Lynx

O Lynx é um navegador de texto para testar os recursos instalados através do terminal, mas caso não seja encontrado pelo gerenciador de pacotes é necessário configurar o repositório CodeReady Builder x86_64 e depois executar o comando de instalação.

```
[root@host] # apt install lynx -y
```

2.2.4. Java

A partir da versão 6.0 do Dataverse é requerido o uso do Java versão 17. Observe que tem de ser a versão JDK.

```
[root@host] # apt install openjdk-17-jdk -y
```

Verifique a versão padrão sendo utilizada e, caso essa não corresponda ao Java 17, deve-se defini-lo como versão *default*. O Payara não permitirá que o domínio do Dataverse seja carregado se houver uma versão inferior. Esse procedimento só é necessário no caso de haver mais de uma versão instalada.

```
[root@host] # java --version
-- Aqui serão mostradas as versões instaladas no sistema operacional --
[root@host] # alternatives --config java
-- Selecione a versão 17 do Java como default --
```

2.2.5. Dataverse (*download*)

Alguns componentes e arquivos do Dataverse são necessários para instalação dos pré-requisitos. Faça *download* dos arquivos **dvinstall.zip** e do arquivo **v6x.tar.gz** (o **x** indica a última versão disponibilizada), preferencialmente no diretório de instalação do Dataverse, ou seja, **/home/dataverse**. Para essa documentação estamos usando a versão 6.8, disponível no link do comando abaixo e criaremos a pasta de instalação.

Identifique a última versão no link <https://github.com/IQSS/dataverse/releases>.

```
[root@host] # useradd -m dataverse
- O parâmetro -m cria a pasta /home do usuário --
[root@host] # su - dataverse
- O parâmetro - nos direciona direto para a pasta /home do usuário -
[dataverse@host] # wget
https://github.com/IQSS/dataverse/releases/download/v6.8/dvinstall.zip
[dataverse@host]# wget https://github.com/IQSS/dataverse/archive/refs/tags/v6.8.tar.gz
```

Agora descompactamos os arquivos e limpamos os arquivos desnecessários:

```
[dataverse@host] # unzip dvinstall.zip
[dataverse@host] # rm dvinstall.zip
[dataverse@host] # tar -vzxf v6.8.tar.gz
[dataverse@host] # rm v6.8.tar.gz
[dataverse@host] # exit
```

2.2.6. Payara 6

O Payara versão **6.2025.3** é utilizado nessa documentação. Crie um usuário de serviço para o Payara. Isso permitirá manutenções no Payara, sem comprometer a instalação do Dataverse.

```
[root@host] # useradd -m payara
[root@host] # su - payara
```

Baixando a versão 6.2025.3 do Payara na pasta /home/payara:

```
[payara@host] # wget https://nexus.payara.fish/repository/payara-
community/fish/payara/distributions/payara/6.2025.3/payara-6.2025.3.zip
[payara@host] # unzip payara-6.2025.3.zip
[payara@host] # exit
[root@host] # cd /home/payara
[root@host] # mv payara6 /usr/local/
[root@host] # chown -R root:root /usr/local/payara6
[root@host] # chown dataverse /usr/local/payara6/glassfish/lib
[root@host] # chown -R dataverse:dataverse /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1
```

Edite o arquivo **domain.xml** e verifique se a linha contém `-server` e não `-client` em `<jvm-options>-server</jvm-options>`. Caso esteja como `-client` mude para o parâmetro `-server` e salve o arquivo.

```
[root@host] # nano /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
```

É importante destacar que o Payara deve rodar com o sistema operacional configurado em **LANG=es_US.utf8** e não em outro idioma. Se sua instalação estiver diferente precisa alterar para English antes de usar o Payara. Caso isso não seja realizada a alteração os dados tabulares não serão convertidos durante o *upload* de arquivos no Dataverse.

2.2.6.1. LANG do Payara

Use os comandos descritos abaixo para descobrir se seu idioma está correto para uso com o Payara:

```
[root@host] # localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: (unset)
X11 Layout: br
```

Se a resposta não for `en_US.utf8` então precisamos fazer o *download* dos pacotes de linguagem e usar o correto. Siga as próximas instruções:

```
[root@host] # apt install locales-all
[root@host] # localectl list-locales | grep en_US
-- A resposta deve conter "en_US.UTF8" --
[root@host] # localectl set-locale en_US.utf8
[root@host] # localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: (unset)
X11 Layout: br
```

2.2.6.2. Ativando o Payara

Após concluídos os preparativos vamos inicializar o Payara e testar seu funcionamento. Altere o usuário para Dataverse e siga os comandos descritos.

```
[root@host] # su - dataverse
[dataverse@host] # /usr/local/payara6/glassfish/bin/asadmin start-domain
```

```
$ /usr/local/payara6/glassfish/bin/asadmin start-domain
Waiting for domain1 to start .....
Successfully started the domain : domain1
domain Location: /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1
Log File: /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/logs/server.log
Admin Port: 4848
Command start-domain executed successfully.
```

Figura 3 - Saída do comando com sucesso

```
[dataverse@host] # /usr/local/payara6/bin/asadmin osgi lb | grep 'Weld OSGi Bundle'
[dataverse@host] # Lynx http://localhost:8080
```



```
Payara Server - Server Running (p1 of 3) Payara Logo
Hello from Payara - your server is now running!

To replace this page, overwrite the file index.html in the document root folder of this server. The
document root folder for this server is the docroot subdirectory of this server's domain directory.

To manage a server on the local host with the default administration port, go to the Administration
Console.

Payara Server Documentation

For more information about Payara Server, documentation and additional resources see the Payara
documentation

Welcome to the Payara Community

As a member of the continuously growing and evolving open source community, you can benefit from some
great support offered by other Payara Server users, and get involved yourself by posting feedback on
the latest features and enhancements - or by making suggestions for future releases! And if you want
to take it one step further, you can also become an official Payara Contributor. If you'd like to be a
part of Payara Server's development, or simply get some help and advice from the community, check out
our Community page for some useful information and links.

-- press space for next page --
Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.
H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list
```

-- Pressione a tecla q para sair do navegador --
[dataverse@host] # exit

Figura 4 - Página do Payara no navegador Lynx

2.2.7. PostgreSQL

Para instalar o PostgreSQL é sugerido a versão 16 por orientação dos desenvolvedores. Durante a construção deste tutorial o PostgreSQL estava na versão 18. Para mantermos a compatibilidade continuaremos usando a versão 16.

```
[root@host] # apt install postgresql-16 -y
[root@host] # systemctl start postgresql
[root@host] # systemctl enable postgresql
```

Precisamos ajustar as permissões de acesso no arquivo **postgresql.conf**.

```
[root@host] # nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

Na seção *Connections and authentication*, remova o comentário da linha *listen_addresses* e altere o parâmetro para ***, conforme abaixo:

```
listen_addresses = '*'
```

Ainda nesta seção, verifique se o parâmetro *port*, logo abaixo do *listen_addresses*, está comentado e com o valor 5432. É importante checar a porta que o Dataverse irá utilizar, pois o padrão do Dataverse é a 5432 e essa informação pode ser alterada na instalação.

Se a linha estiver comentada então será usada a porta definida na instalação do Dataverse. Se remover o comentário a porta do PostgreSQL será a **5432**.

Para permitir acesso também será necessário alterar o arquivo *pg_hba.conf*.

```
[root@host] # nano /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
```

O arquivo deve ficar conforme o modelo abaixo, sendo que a seção de replicação não precisa ser alterada, mas pode ser comentada.

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             postgres                                trust
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32           trust
host    all             all             0.0.0.0/0             trust
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128              trust
```

Vamos reiniciar o PostgreSQL e verificar seu status:

```
[root@host] # systemctl restart postgresql
[root@host] # systemctl status postgresql
```

Tente fazer uma conexão com o seguinte comando:

```
[root@host] # /usr/bin/psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -d postgres -c 'SELECT * FROM pg_roles'
FROM pg_roles # /usr/bin/psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -d
```

rolname	rolsuper	rolinherit	rolcreaterole	rolcreatedb	rolcanlogin	rolreplication
pg_signal_backend	f	t	f	f	f	f
pg_read_server_files	f	t	f	f	f	f
postgres	t	t	t	t	t	t
pg_write_server_files	f	t	f	f	f	f
pg_execute_server_program	f	t	f	f	f	f
pg_read_all_stats	f	t	f	f	f	f
pg_monitor	f	t	f	f	f	f
pg_read_all_settings	f	t	f	f	f	f
pg_stat_scan_tables	f	t	f	f	f	f

Figura 5 - Saída do comando "psql"

2.2.8. Solr

O Solr que utilizaremos é a versão 9.8.0 e lembre-se de que você jamais deve instalar ou executar o Solr como *root*, por questões de segurança. Crie um usuário nomeado *solr*, uma pasta para instalação e atribua os privilégios do grupo para esse usuário.

```
[root@host] # useradd solr
[root@host] # mkdir /usr/local/solr
[root@host] # chown solr:solr /usr/local/solr
```

Altere para o usuário *solr*, faça o *download*, instalação e configuração:

```
[root@host] # su solr
[root@host] # cd /usr/local/solr
[solr@host] # wget https://archive.apache.org/dist/solr/solr/9.8.0/solr-9.8.0.tgz
[solr@host] # tar xvzf solr-9.8.0.tgz
[solr@host] # cd solr-9.8.0
[solr@host] # cp -r server/solr/configsets/_default server/solr/collection1
[solr@host] # exit
```

Em etapa anterior realizamos o *download* do arquivo *dvinstall.zip* e extraímos o conteúdo na pasta */home/dataverse/dvinstall*. Essa etapa é importante pois agora vamos copiar alguns arquivos desta pasta para outras pastas criadas. Os arquivos devem ser sobrescritos.

```
[root@host] # cp /home/dataverse/dvinstall/schema*.xml /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf
[root@host] # cp /home/dataverse/dvinstall/solrconfig.xml /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf
```

Configurando o arquivo *jetty.xml* do Solr.

```
[root@host] # nano /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/etc/jetty.xml
```

Deve-se alterar a linha abaixo para os seguintes parâmetros:

```
<Set name="requestHeaderSize"><Property
name="solr.jetty.request.header.size" default="8192" /></Set>
```

alterado para:

```
<Set name="requestHeaderSize"><Property
name="solr.jetty.request.header.size" default="102400" /></Set>
```

O Solr vai alertar sobre precisar aumentar o número de descritores de arquivos e processos máximos em um ambiente de produção, mas ainda vai rodar com os padrões. O Dataverse já aumenta esses padrões para os níveis recomendados ao adicionar a linha *ulimit -n 65000* no script de inicialização, mas para maior eficiência, coloque o seguinte no arquivo */etc/security/limits.conf*:

```
[root@host] # nano /etc/security/limits.conf
```

Insira os novos parâmetros entre os parâmetros em vermelho:

```
#@student -maxlogins 4
solr soft nproc 65000
solr hard nproc 65000
solr soft nofile 65000
solr hard nofile 65000
root soft nproc 65000
root hard nproc 65000
root soft nofile 65000
```

```
root hard nofile 65000
# End of file
```

Para ativar o Solr, deve-se trocar de usuário root para solr e executar os comandos:

```
[root@host]# su solr
[solr@host] # cd /usr/local/solr/solr-9.8.0
[solr@host] # bin/solr start
[solr@host] # bin/solr create_core -c collection1 -d server/solr/collection1/conf/
[solr@host] # exit
```

Criaremos também o serviço para o Solr:

```
[root@host] # nano /etc/systemd/system/solr.service
```

Conteúdo do arquivo:

```
[Unit]
Description = Apache Solr
After = syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
User = solr
Type = forking
WorkingDirectory = /usr/local/solr/solr-9.8.0
ExecStart = /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr start -m 1g -j "jetty.host=127.0.0.1"
ExecStop = /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr stop
LimitNOFILE=65000
LimitNPROC=65000
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

O Solr já deve estar em execução no momento, assim vamos parar o processo, habilitar o serviço e reiniciar com os comandos abaixo:

```
[root@host] # /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr stop
[root@host] # systemctl daemon-reload
[root@host] # systemctl start solr.service
[root@host] # systemctl enable solr.service
[root@host] # systemctl status solr.service
```

Após ativados os serviços é possível controlar seu funcionamento e assim poder parar, começar, reiniciar ou verificar o status de seu funcionamento.

<code>systemctl start solr</code>	Inicia o serviço Solr
<code>systemctl stop solr</code>	Finaliza o serviço Solr
<code>systemctl status solr</code>	Verifica o status do serviço Solr

2.2.9. JQ

O “jq” é uma ferramenta de linha de comando para analisar a saída JSON usada pelo script de instalação do Dataverse. Ele já está instalado no Ubuntu, mas caso não esteja execute o comando para instalação:

```
[root@host] # apt install jq -y
```

Confirmamos sua instalação com o comando de versão, que deve ser a 1.4 ou superior:

```
[root@host] # jq --version
jq-1.7
```

2.2.10. ImageMagick

O ImageMagick® é utilizado para criar, editar, compor ou converter imagens de bitmap. Ele pode ler e gravar imagens em vários formatos (mais de 200), incluindo PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF e SVG. Use o ImageMagick para redimensionar, inverter, espelhar, girar, distorcer, distorcer e transformar imagens, ajustar cores de imagem, aplicar vários efeitos especiais ou desenhar texto, linhas, polígonos, elipses e curvas de Bézier.

O ImageMagick é um software gratuito fornecido como uma distribuição binária pronta para ser executada ou como código-fonte que você pode usar, copiar, modificar e distribuir tanto em aplicativos abertos quanto proprietários. Ele é distribuído sob uma licença derivada do Apache 2.0.

```
[root@host] # apt install imagemagick -y
```

2.2.11. Projeto R

Para as distribuições do Ubuntu Server usaremos o repositório padrão e vamos atualizar o sistema. Primeiro, como usuário *root* faça procure atualizações, se elas existirem execute o comando `upgrade`.

```
[root@host] # apt update
- Se existirem atualizações execute upgrade -
[root@host] # apt upgrade -y
```

```
[root@host] # apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev
[root@host] # apt install r-base -y
- O r-base-dev será instalado junto com o pacote principal -
```

Para iniciar o **R** utilize o comando indicado abaixo e depois, dentro da console, vamos realizar a instalação de bibliotecas essenciais para a operação com o Dataverse. Cada linha de comando da console está representada iniciando com o caractere `>`. Para sair da console do **R**, após concluídas as operações, digite o comando `q()`.

```
[root@host] # R
> install.packages("R2HTML", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("rjson", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("DescTools", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("Rserve", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("haven", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> q()
```

2.2.12. Proxy – Apache

O servidor Apache está diretamente disponível nos repositórios do Ubuntu Server. É simples de implantar e configurar. O Apache proxy permitirá o redirecionamento da porta 8080 para 80 e/ou para a porta 443.

```
[root@host] # apt install apache2 -y
[root@host] # a2enmod proxy
[root@host] # a2enmod proxy_http
[root@host] # a2enmod proxy_balancer
[root@host] # a2enmod lbmethod_byrequests
```

Vamos alterar o arquivo de configurações do Apache, reiniciar o serviço e configurar seu início automático.

```
[root@host] # nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
```

```
ProxyPreserveHost On
```

```
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
```

```
</VirtualHost>
```

```
[root@host] # systemctl restart apache2
[root@host] # systemctl enable apache2
```

2.2.13. cURL

O Oracle Linux instala por padrão o cURL, mas é importante confirmar se está instalado verificando qual a sua versão e, caso ele não esteja presente, instalar.

```
[root@host] # curl --version
curl 8.5.0
- Se não obtiver resposta de versão então precisará instalar com o comando abaixo -
[root@host] # apt install curl -y
```

3. Instalação do Dataverse

No diretório onde foi extraído o arquivo `dvinstall.zip`, durante os pré-requisitos, executaremos o *script* de instalação como usuário `dataverse`. O novo *script* de instalação escrito em Python tem como objetivo substituir o instalador antigo, escrito em Perl. Foi implementado para funcionar exatamente como o antigo, suportando todas as mesmas opções.

O utilitário de linha de comando `psql` precisará ser utilizado então adicionaremos seu caminho no `PATH`, assim como instalaremos os complementos `pip3` e `psycpg2-binary` são necessários para executar a instalação. Você também pode alterar as opções ou inserir os parâmetros previamente antes de rodar a instalação editando o arquivo de configurações `default.config`.

```
[root@host] # apt install python3-pip python3-venv libpq-dev -y
- Aqui estamos ajustando nossas dependências -
[root@host] # pip install --break-system-packages psycpg2-binary
- Instalando o módulo psycpg2 -
[root@host] # su - dataverse
- Alterando para o usuário dataverse, que executará a instalação -
[dataverse@host] # PATH=/usr/lib/postgresql/16/bin/:$PATH; export PATH
- Adicionamos o PATH do psql -
[dataverse@host] # cd /home/dataverse/dvinstall/
- Seguimos para a pasta do instalador -
[dataverse@host] # nano default.config
- Isso é opcional para edição dos parâmetros -
[dataverse@host] # python3 install.py
- Executamos o instalador pelo Python -
```

Caso não tenha sido editado o arquivo `default.config`. Siga com os valores padrões de cada opção (a ordem pode ser diferente da apresentada aqui).

- Fully Qualified Domain name of your host: **seudomínio ou IP**
- Payara service account username: **dataverse**
- App. Server (Payara) Directory: **/usr/local/payara6**
- Payara download timeout: **1800**
- Postgres Server Address: **localhost**
- Postgres Server Port: **5432**
- Name of the Postgres Database: **dvndb**
- Name of the Postgres User: **dvnapp**
- Postgres user password: **secret**

- Postgres ADMIN password: **secret**
- Rserve Server: **localhost**
- Rserve Server Port: **6311**
- Rserve User Name: **rserve**
- Rserve User Password: **rserve**
- Administrator email address for this Dataverse: **e-mail válido**
- SMTP (mail) server (and port) to relay notification messages: **smtp:porta**
- Caso use Gmail coloque **smtp.gmail.com:465** -
- Remote SOLR indexing service: **LOCAL**
- Datacite username: **dataciteuser**
- Datacite password: **datacitepassword**
- Datacite URL: **https://mds.test.datacite.org**
- Datacite REST API URL: **https://api.test.datacite.org**

Se todas as informações foram inseridas corretamente, principalmente quanto ao PostgreSQL, Solr e Payara, confirme e prossiga com a instalação, caso contrário digite **n** e tecla **Enter** para escrever as informações corretas. Se ocorrer algum erro revise novamente os pré-requisitos de instalação.

ATENÇÃO! O e-mail é a única forma de restaurar a senha do usuário `dataverseAdmin`. Use um e-mail acessível e anote todas as informações.

DICA! Ao editar o arquivo de configurações `default.config` é possível rever todos os parâmetros em caso de dúvidas, tais como o e-mail do administrador e as senhas utilizadas nos usuários `payara`, `postgres` e `Rserve` se não forem padrão.

3.1. Ativação do R Server no Dataverse

Para ativar o R Server, entre no diretório abaixo como `root`, substituindo **6.8** conforme sua versão do Dataverse, pois essa instrução serve para todas as versões:

```
[root@host] # cd /home/dataverse/dataverse-6.8/scripts/r/rserve/
[root@host] # ./rserve-setup.sh
```

3.2. Configurando o Dataverse para início automático

Toda vez que o servidor em que o Dataverse estiver rodando for desligado precisará ser reativado manualmente o serviço do Dataverse. Para automatizar o processo podemos usar arquivos `.service` de forma a iniciar os serviços ligados ao Dataverse junto com o servidor quando este for ligado, trazendo o Dataverse de volta ao ar.

Criaremos o `payara.service`, com o seguinte conteúdo:

```
[root@host] # nano /etc/systemd/system/payara.service
[Unit]
Description = Payara Server
After = syslog.target network.target

[Service]
User=dataverse
Type = forking
ExecStart = /usr/local/payara6/glassfish/bin/asadmin start-domain
ExecStop = /usr/local/payara6/glassfish/bin/asadmin stop-domain
ExecReload = /usr/local/payara6/glassfish/bin/asadmin restart-domain
TimeoutSec=900

[Install]
```

```
WantedBy = multi-user.target
```

Salve o arquivo e proceda com a ativação dos serviços:

```
[root@host] # systemctl daemon-reload
[root@host] # systemctl enable payara.service
```

Após ativados os serviços é possível controlar seu funcionamento e assim poder parar, começar, reiniciar ou verificar o status de seu funcionamento sem usar toda a linha de comando.

```
[root@host] # systemctl start payara.service
[root@host] # systemctl stop payara.service
[root@host] # systemctl status payara.service
[root@host] # systemctl restart payara.service
```

3.3. Alterações no domain.xml

Para que o Dataverse funcione corretamente em máquinas além da local é necessário fazer algumas alterações no seguinte arquivo:

```
[root@host] # nano /usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
```

Utilizando o comando *find* (Ctrl + w) do nano, ou navegando dentro do arquivo, procure por “fqdn” e, se necessário, substitua o termo “localhost” pelo IP da máquina ou seu nome de domínio. Na linha abaixo, caso queira que o Dataverse inicie diretamente na raiz do seu site, remova o “:8080”. Salve o arquivo finalizamos a instalação do Dataverse.

Essas últimas alterações só terão efeito se o serviço do Dataverse for reiniciado.

```
[root@host] # systemctl restart payara.service
```

4. Usando o Dataverse

Para acessar o Dataverse pela primeira vez utilize no navegador de sua preferência o endereço **http://< IP ou domínio do Dataverse > /**.

Figura 6 - Tela de login do Dataverse

Se não foram alterados na instalação, os valores padrões de acesso são:

- Username: dataverseAdmin
- Password: admin

No primeiro acesso será necessário alterar a senha do *superusuário*.

Figura 7 - Tela de alteração de senha

4.1. Reforçando a segurança com https

Para evitar que os usuários enviem credenciais em texto simples, é altamente recomendável forçar todo o tráfego da web a passar por HTTPS (porta 443) em vez de HTTP (porta 80). A facilidade com que se pode instalar um certificado SSL válido no Apache em comparação com a mesma operação no Payara pode ser uma razão convincente o suficiente para colocar o Payara na frente do Apache. Além disso, o Apache pode ser configurado para reescrever HTTP para HTTPS com regras simples.

Na próxima seção usaremos um exemplo de configuração para mudar de HTTP para HTTPS. Se a sua organização possui uma Administração de TI, solicite o registro de um domínio,

a geração de um certificado e configuração no DNS, caso contrário pode seguir com as seções abaixo.

4.2. Certificado auto assinado com OpenSSL

Um certificado auto assinado é um certificado digital que não é assinado por uma Autoridade Certificadora (CA) de terceiros confiável, mas sim pelo próprio titular do certificado. É usado para fins de teste e desenvolvimento, e não deve ser usado em produção devido à falta de confiança. Gerar um certificado auto assinado é comum em organizações onde o Dataverse não está configurado para acesso externo, apenas interno.

Crie um compartilhamento de rede ou um diretório local para armazenar o certificado e a chave privada. Para gerar uma nova chave privada RSA, o arquivo CSR e o certificado SSL usando OpenSSL, execute os comandos a seguir. Lembrando que os nomes em vermelho são de sua escolha:

```
[root@host] # mkdir /home/dataverse/certificados
[root@host] # cd /home/dataverse/certificados
[root@host] # openssl genrsa -out server.key 2048
[root@host] # openssl req -new -key server.key -out server.csr
[root@host] # openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.cert
```

Esse certificado temporário gerará um alerta no navegador do cliente informando que a autoridade de assinatura do certificado é desconhecida e não confiável. Se essa mensagem de alerta não for inaceitável em sua organização então será necessário solicitar que a Autoridade de Certificação emita um certificado assinado, caso contrário pode prosseguir e aceitar.

Agora precisamos alterar o arquivo `000-default.conf` para direcionar todo o tráfego para o HTTPS.

```
[root@host] # nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName IP_ou_domínio
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTPS} !=on
    RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

    #ProxyPreserveHost On
    #ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    #ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName IP_ou_domínio
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    #Importante
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile "/home/dataverse/certificados/server.cert"
    SSLCertificateKeyFile "/home/dataverse/certificados/server.key"

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
```

Precisamos alterar o arquivo de configuração do Payara, assim o servidor encontrará nosso Dataverse, no parâmetro `Ddataverse.siteUrl`.

```
[root@host] # nano /usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
<jvm-options>-Ddataverse.fqdn=nome_do_domínio</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.siteUrl=https://${dataverse.fqdn}</jvm-options>
```

Em casos de certificado auto assinado, dependendo do nível de segurança da rede onde está em implantação o projeto, pode ser necessário alterar o arquivo hosts do servidor para que ele saiba quem é o domínio, uma vez que ele precisa resolver o nome do domínio por IP.

```
[root@host] # nano /etc/hosts
Adicione ao final do arquivo:
Seu_IP nome_do_domínio
```

Vamos reiniciar o Payara para que as alterações tenham o devido efeito.

```
[root@host] # systemctl stop payara.service
[root@host] # systemctl start payara.service
```

Instale o módulo para SSL no HTTPD Apache e execute um `restart` no serviço `httpd`. Depois acesse o seu Dataverse com `http://` para verificar se ele será redirecionado automaticamente para `https://`, conforme o exemplo.

```
[root@host] # a2enmod ssl
[root@host] # a2enmod rewrite
[root@host] # systemctl restart apache2
```


Figura 8 - Acesso http redirecionado para https

5. Configurando o DOI no Dataverse

Algumas configurações importantes são necessárias antes de conseguir fazer a publicação de datasets dentro do Dataverse, especialmente na questão do DOI. Veremos sobre elas nesta seção. Para mais informações e ajudas sobre a configuração do DOI e customização do Dataverse, pode-se acessar este link:

<https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/config.html>

Usaremos aqui neste manual o DOI *fake*, uma vez que ele não está em produção, e para isto precisamos ativá-lo. Ele nos permite experimentos na base de dados sem a necessidade de um DOI oficial (quando se for utilizar um DOI oficial, terá que desativar este):

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:DoiProvider -X PUT -d FAKE
```

Ainda na fase de testes, é necessário colocar o DOI shoulder como “/”, sendo preenchido posteriormente quando se tiver um DOI específico:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d "/" http://localhost:8080/api/admin/settings/:Shoulder
```

O Dataverse permite criar um DOI para cada dataset, sem gerar para os arquivos, ou atribui um DOI para cada arquivo. Deve-se escolher qual dos dois é melhor ao seu Dataverse no futuro, mas quando usamos o DOI FAKE não há suporte para atribuir DOI para os arquivos:

-- Esse é o comando para atribuir DOI para cada dataset, sem gerar para arquivos --

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'false' http://localhost:8080/api/admin/settings/:FilePIDsEnabled
```

-- Esse é o comando para atribuir DOI para cada arquivo, mas não vamos usar aqui --

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'true' http://localhost:8080/api/admin/settings/:FilePIDsEnabled
```

As únicas opções de protocolo que o Dataverse aceita são “doi” e “hdl”. Usaremos nesse tutorial apenas o “doi” para experimentação:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d doi http://localhost:8080/api/admin/settings/:Protocol
```

Para a autoridade do DOI, usamos o seguinte código:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 10.80102 http://localhost:8080/api/admin/settings/:Authority
```

Se tudo ocorrer da forma esperada, você já poderá inserir datasets. Pode-se ver as opções para cada uma dessas opções acessando <http://localhost:8080/api/admin/settings> no navegador ou usando o comando “lynx” seguido dessa url no terminal.

6. Customizando o Dataverse

O Dataverse pode ser customizado de diversas formas. Traremos aqui de algumas delas. Antes de realizar as alterações é importante saber do que se trata cada bloco, sendo eles divididos em três partes: cabeçalho, conteúdo e rodapé, como mostrado na figura do *layout*.

Figura 9 - Layout da página do Dataverse

6.1. Personalizar o logo na barra de navegação (Navbar)

O Dataverse permite que você substitua o ícone padrão do Dataverse Project e a marca do nome na barra de navegação pelo seu próprio logotipo personalizado. Observe que esse logotipo é separado do logotipo usado no tema da coleção raiz do Dataverse.

O arquivo de imagem do logotipo personalizado precisa ser pequeno o suficiente para caber confortavelmente na barra de navegação, não mais do que 50 pixels de altura e 160 pixels de largura. Crie um novo diretório no seu diretório de logos do Payara e coloque seu logotipo personalizado lá, depois execute o comando para modificar o logotipo.

```
[dataverse@host] # cd /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/docroot/Logos/
[dataverse@host] # mkdir navbar
[dataverse@host] # cp origem_do_arquivo/Logo.png navbar/
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/Logos/navbar/Logo.png'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:LogoCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão e voltar a exibir o ícone do Projeto Dataverse, execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:LogoCustomizationFile
```

6.2. Personalizar a página inicial (*Content Block*)

Para incluir uma página inicial personalizada, primeiro deve-se criar os diretórios que receberão o arquivo, baixar o arquivo de exemplo e depois editar. Esses diretórios serão usados nas demais personalizações:

```
[dataverse@host] # mkdir /var/www/dataverse/  
[dataverse@host] # mkdir /var/www/dataverse/branding/  
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/  
[dataverse@host] # wget  
https://guides.dataverse.org/en/6.6/_downloads/0f28d7fe1a9937d9ef47ae3f8b51403e/custom-homepage.html  
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-homepage.html  
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-homepage.html'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HomePageCustomizationFile
```

Observação: se você preferir começar com menos detalhes em branco, poderá revisar a página inicial personalizada usada pelo Harvard Dataverse Repository, que inclui mensagens de marca, botões de ação, entrada de pesquisa, *links* de assunto e *links* de conjuntos de dados recentes. Os arquivos podem ser encontrados no endereço informado:

<https://github.com/IQSS/dataverse.harvard.edu>

Para reverter para a configuração ao padrão e voltar a exibir a página inicial do Projeto Dataverse, execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HomePageCustomizationFile
```

6.3. Personalizar o cabeçalho (*Custom Header*)

A página base do cabeçalho também está disponível para *download*. Vamos no diretório de personalizações, criado na seção anterior, e baixar o exemplo.

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/  
[dataverse@host] # wget  
https://guides.dataverse.org/en/6.6/_downloads/4e2c4e359b641142d3b5d34f979248b0/custom-header.html  
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-header.html  
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-header.html'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HeaderCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão e voltar a exibir o cabeçalho original do Projeto Dataverse, execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HeaderCustomizationFile
```

6.4. Personalizar o rodapé (Footer)

Para incluir personalizações no rodapé das páginas usaremos novamente um arquivo de exemplo e vamos colocá-lo no diretório de personalização.

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/  
[dataverse@host] # wget  
https://guides.dataverse.org/en/6.6/_downloads/1c9c782c8c0a4b602ad667eb5871203b/custom-  
m-footer.html  
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-footer.html  
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-footer.html'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão e voltar a exibir o rodapé original do Projeto Dataverse, execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCustomizationFile
```

6.5. Personalizar os Direitos de cópia (Copyright)

Por padrão, o rodapé diz “Copyright © [AAAA]”, mas você pode adicionar texto após o ano, como no exemplo abaixo.

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d ", Sua Instituição aqui!"  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCopyright
```

6.6. Personalizar a folha de estilos (Stylesheet)

Com um CSS personalizado é possível alterar a página inicial, o rodapé e o cabeçalho. Com conhecimentos avançados em CSS e utilizando as propriedades *position*, *padding* ou *margin* pode-se alterar as marcas e *layouts* da página. Para começar usaremos um arquivo de exemplo nos mesmos diretórios criados anteriormente para depois editá-lo:

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/  
[dataverse@host] # wget  
https://guides.dataverse.org/en/6.6/_downloads/483ea011831fc72d7f1e923a1898f3a3/custom-  
stylesheet.css  
[dataverse@host] # nano custom-stylesheet.css  
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-stylesheet.css'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:StyleCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão do Projeto Dataverse, execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:StyleCustomizationFile
```

6.7. Pacote de linguagens (PT-BR)

Para incluir um novo idioma no Dataverse são necessários alguns passos de verificação e incluir a opção do idioma desejado na lista do cabeçalho e configurar o idioma padrão. Há duas opções possíveis, traduzir cada arquivo diretamente ou fazer o *download* dos arquivos traduzidos.

Vamos optar por fazer o *download* dos arquivos traduzidos. As duas fontes a serem usadas são do *github*. Uma pasta do repositório da comunidade e outra com os arquivos traduzidos por um dos autores desse manual. Verifique qual das suas opções é mais interessante para a sua versão de Dataverse.

6.7.1. Arquivos do GitHub

Começamos verificando se a versão do software Dataverse que você está executando tem traduções em <https://github.com/GlobalDataverseCommunityConsortium/dataverse-language-packs/branches>.

Caso tenha a disponibilidade de tradução vamos usar a API para adicionar uma pasta onde estarão disponíveis as traduções e posteriormente clonar o repositório *dataverse-language-packs*.

```
[root@localhost] # su dataverse
[dataverse@localhost] # mkdir /home/dataverse/LangBundles
[dataverse@localhost] # cd /usr/local/payara6/glassfish/bin
[dataverse@localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.Lang.directory=/home/dataverse/LangBundles'

[dataverse@localhost] # exit
[root@localhost] # apt install git -y
[root@localhost] # git clone
https://github.com/GlobalDataverseCommunityConsortium/dataverse-language-packs.git
[dataverse@localhost] # cd dataverse-language-packs
```

Mude para o *branch* com base na versão do *software* Dataverse que você está executando. O *branch* “dataverse-v6.4” é usado no exemplo abaixo, pois a versão 6.5 ainda não possui tradução nesse repositório.

```
[dataverse@localhost] # export BRANCH_NAME=dataverse-v6.8
[dataverse@localhost] # git checkout $BRANCH_NAME
-- Se algum erro ocorrer então não há tradução para sua versão de Dataverse ainda --
```

Crie um diretório “languages_br” em “/tmp”, copie os arquivos de propriedades para o novo diretório e compacte os arquivos.

```
[dataverse@localhost] # mkdir /tmp/Languages_br
[dataverse@localhost] # cp -R pt_BR/*.properties /tmp/Languages
[dataverse@localhost] # cd /tmp/Languages
[dataverse@localhost] # zip Languages.zip *.properties
[dataverse@localhost] # exit
```

O comando abaixo inclui a opção de Português entre os idiomas da lista no cabeçalho da página do Dataverse. É preciso incluir um novo idioma, mas mantendo os antigos na lista.

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:Languages -X
PUT -d '[{"Locale":"br","title":"Português"}, {"Locale":"en","title":"English"}]'
```

Para carregar o arquivo *languages.zip* na sua instalação execute o comando abaixo:

```
[dataverse@localhost] # curl
http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/loadpropertyfiles -X POST --upload-file
/tmp/Languages/Languages.zip -H "Content-Type: application/zip"
```

6.7.2. Arquivos do Autor

Os arquivos disponibilizados neste GitHub foram traduzidos por Pedro Luís e podem ser usados desde a versão 6.5 até a versão 6.8. Faça o *download* dos arquivos conforme instruções abaixo e aplicaremos a tradução no Dataverse.

```
[root@localhost] # apt install git -y
[root@localhost] # su - dataverse
- O comando vai enviar você direto para /home/dataverse -
[dataverse@localhost] # /usr/local/payara6/glassfish/bin/./asadmin create-jvm-options
'-Ddataverse.lang.directory=/home/dataverse/languages'
[dataverse@localhost] # git clone https://github.com/pedroluis-dev/dataverse-
language-pack.git
[dataverse@localhost] # mv dataverse-language-pack Languages
[dataverse@localhost] # cd Languages
[dataverse@localhost] # zip Languages.zip *.properties
[dataverse@localhost] # exit
```

O comando abaixo inclui a opção de Português entre os idiomas da lista no cabeçalho da página do Dataverse. É preciso incluir um novo idioma, mas mantendo os antigos na lista.

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:Languages -X
PUT -d '[{"Locale": "br", "title": "Português"}, {"Locale": "en", "title": "English"}]'
```

Para carregar o arquivo languages.zip na sua instalação execute o comando abaixo:

```
[dataverse@localhost] # curl
http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/loadpropertyfiles -X POST --upload-file
/tmp/Languages/Languages.zip -H "Content-Type: application/zip"
```

6.7.3 Carregando idiomas no Dataverse

Para configurar o Português como idioma padrão do portal do Dataverse, é necessário modificar um parâmetro no arquivo *faces-config.xml*:

```
[dataverse@localhost] # nano
/usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/applications/dataverse/WEB-INF/faces-
config.xml
<default-locale>br</default-locale>
```

Pare e inicie o Payara e então clique nos idiomas usando o menu suspenso no cabeçalho para experimentá-los.

```
[dataverse@localhost] # systemctl stop payara.service
[dataverse@localhost] # systemctl start payara.service
```

Para verificar os idiomas já configurados, execute o comando abaixo e procure a propriedade *Languages* ou verifique na página do portal do Dataverse.

```
[root@localhost] # curl -X GET http://localhost:8080/api/admin/settings | jq
```

6.8. Google Analytics

Crie uma página *analytics-code* com o comando abaixo e preencha com os código do *Google Analytics*. Lembre-se que deve haver uma conta no Google com a opção *Google Analytics*.

```
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/analytics-code.html
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async="async" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=SEU_ID_AQUI">
</script>
<script>
  //
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'SEU_ID_AQUI');
  //]]&gt;
&lt;/script&gt;</pre></div><div data-bbox="197 335 693 352" data-label="Text"><p>Vamos carregar o arquivo no Dataverse para chamar este código:</p></div><div data-bbox="139 359 860 386" data-label="Text"><pre>[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/analytics-code.html'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:WebAnalyticsCode</pre></div><div data-bbox="169 421 281 438" data-label="Section-Header"><h2>6.9. Sitemap</h2></div><div data-bbox="139 439 862 470" data-label="Text"><p>Os mecanismos de pesquisa têm mais facilidade para indexar o conteúdo quando você fornece um mapa do site. Segue o código para ativar o sitemap do seu Dataverse:</p></div><div data-bbox="139 479 733 494" data-label="Text"><pre>[dataverse@host] # curl -X POST http://localhost:8080/api/admin/sitemap</pre></div><div data-bbox="139 519 862 582" data-label="Text"><p>Em uma instalação do Dataverse com muitos conjuntos de dados, a criação ou atualização do sitemap pode demorar um pouco. Você pode verificar o arquivo <i>server.log</i> do Payara para as linhas <i>"BEGIN update SiteMap"</i> e <i>"END update SiteMap"</i> para saber quando o processo começou e parou e quaisquer erros entre eles.</p></div><div data-bbox="139 591 862 623" data-label="Text"><p>Se você tiver 50.000 itens ou menos, um único mapa do site será gerado no seguinte local (a menos que você tenha personalizado seu diretório de instalação para o Payara):</p></div><div data-bbox="137 632 733 648" data-label="Text"><pre>/usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/docroot/sitemap/sitemap.xml</pre></div><div data-bbox="139 658 634 674" data-label="Text"><p>Pode-se ver o sitemap do seu dataverse usando o seu navegador:</p></div><div data-bbox="139 682 451 696" data-label="Text"><pre>https://seu_IP_ou_domínio/sitemap.xml</pre></div><div data-bbox="169 731 400 748" data-label="Section-Header"><h2>6.10. Licenças de uso</h2></div><div data-bbox="139 749 862 812" data-label="Text"><p>As licenças de uso dos dados depositados no Dataverse podem ser modificadas para variações do Creative Commons ou licenças customizadas. Aqui iremos substituir a licença padrão (CCO 1, domínio público) pela licença CC BY-NC 4.0, onde deve ser feita a atribuição do documento e que barra o uso comercial do material.</p></div><div data-bbox="139 821 862 869" data-label="Text"><p>Antes devemos configurar duas variáveis importantes. A primeira delas é o <i>API_TOKEN</i>, cujo valor deve ser sua chave API (disponível no seu Dataverse, na aba "Dataverse Admin" e "API Token"). A segunda é referente a URL da página inicial de seu Dataverse.</p></div>
```

```
[dataverse@host] # export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (sua chave)
[dataverse@host] # export SERVER_URL=http://localhost:8080
```

Agora faremos o *download* da licença, em arquivo.json, no seguinte link (no nosso caso será apenas a CC BY-NC 4.0):

<https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/config.html#adding-creative-commons-licenses>.

Então executamos os seguintes comandos na pasta em que o arquivo foi baixado, substituindo o *add-license.json* pelo nome do arquivo da licença.

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # mkdir licenses
[dataverse@host] # cd licenses
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/62ab2ded1364d7e074e284b1f1450dcc/Li
censeCC-BY-NC-4.0.json
[dataverse@host] # curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN --data-binary @LicenseCC-BY-NC-4.0.json $SERVER_URL/api/licenses
```

Agora, pode-se ver quais as licenças disponíveis no servidor:

```
[dataverse@host] # curl $SERVER_URL/api/licenses | jq
```

Identificando o ID da licença CC BY-NC 4.0, podemos ativar a licença e mantê-la como a licença *default* de uso no Dataverse. Assim os novos datasets virão com essa licença de uso especificada quando não for selecionada nenhuma outra.

```
[dataverse@host] # export ID=ID_da_Licença
[dataverse@host] # export STATE=true
[dataverse@host] # curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN $SERVER_URL/api/licenses/$ID/:active/$STATE
[dataverse@host] # curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN --data-binary @LicenseCC-BY-NC-4.0.json
$SERVER_URL/api/licenses/default/$ID
```

6.11. Embargo

Embargo é um período pelo qual determinado conjunto de dados fica indisponível para acesso e *download*. O comando abaixo configura para 24 meses o tempo máximo para embargo dos arquivos de *datasets* que ainda não foram publicados.

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 24
http://localhost:8080/api/admin/settings/:MaxEmbargoDurationInMonths
```

Para *MaxEmbargoDurationInMonths* = 0 o embargo fica desativado no portal do Dataverse. Para *MaxEmbargoDurationInMonths* = -1 não há limites para o número de meses para embargo.

6.12. Builtin Users

Quando pronto para uso, o Dataverse é configurado no modo “somente local”. A conta de *superusuário dataverseAdmin* é um exemplo de conta local. Internamente, essas contas são chamadas de *builtin* porque são incorporadas ao próprio aplicativo do Dataverse.

6.12.1. Habilitar “Sign Up”

Habilita ou desabilita a criação de usuários via UI, ou seja, no portal do Dataverse acessado através do navegador. Defina como *false* para impedir a criação de contas. Essa opção não impede o acesso do Dataverse por provedores institucionais, se configurados.

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'true'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllowSignUp
```

6.13. Personalizar a página Sobre (About)

A opção *About* não aparece no Dataverse por *default*, é necessário o direcionamento para uma página personalizada sobre o Repositório Dataverse. Essa opção só vai aparecer no Dataverse após aplicada. Substitua o link pela página de sua preferência, desde que ela seja uma página disponível em um domínio como no exemplo abaixo.

Para ativar a opção Sobre (About):

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d http://dataverse.example.edu  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:NavbarAboutUrl  
-- A página http://dataverse.example.edu não existe, é apenas um exemplo. --
```

Para redirecionar a uma página já existente:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d https://lattesdata.cnpq.br/dvn/about/  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:NavbarAboutUrl
```

7. Autenticação dos Usuários

Sobre a autenticação dos usuários usaremos o OAuth2, que é uma das maneiras pelas quais você pode fazer com que os usuários efetuem *login* na sua aplicação do Dataverse através de outra instituição. OAuth2 é um protocolo de autenticação que permite que sistemas compartilhem dados de usuários, permitindo que eles controlem quais dados estão sendo compartilhados.

Quando você encontra em sites ou aplicações botões com o texto *Faça login com o Google* ou *Faça login pelo Facebook*, provavelmente o OAuth2 está envolvido nessa transação de credenciais. Para a finalidade dessa seção, abreviamos o termo "OAuth2" para apenas "OAuth". O recurso do OAuth pode ser comparado e contrastado com Shibboleth, o qual também será visto nessa seção.

O Dataverse oferece suporte a quatro provedores OAuth: ORCID, Microsoft Azure Active Directory (AD), GitHub e Google. Configurar um provedor de identidade OAuth para funcionar com sua instalação do Dataverse requer configuração em dois lugares: no provedor de identidade e na instalação do Dataverse.

7.1. Integração com ORCID

ORCID, que significa *Open Research and Contributor ID*, é uma organização global sem fins lucrativos sustentada por taxas de organizações membros. É constituída pela comunidade e administrada por membros do Conselho de Administração com ampla representação das partes interessadas. ORCID é apoiado por uma dedicada e experiente equipe profissional. (<https://orcid.org/>)

7.1.1. Pré-requisito

O tutorial considera que a instalação do Projeto Dataverse 6.0 ou superior está com um domínio registrado e com a segurança *https* reforçada sem o uso do certificado auto assinado.

Antes que algum provedor de autenticação libere informações sobre seus usuários (nome, sobrenome, etc.) para a sua instalação do Dataverse, você precisa solicitar um "ID do Cliente" e um "Segredo do Cliente". Em muitos casos, você pode usar o sistema automatizado dos provedores para solicitar essas credenciais, mas, caso contrário, entre em contato com o provedor para obter assistência.

O endereço para requisição da ORCID é:

<https://orcid.org/content/register-client-application-0>

Para receber dados da ORCID existem duas formas, ser um desenvolvedor e solicitar uma API pública ou por ser um membro patrocinador da ORCID e solicitar uma API de membro. Vamos usar nesse estudo a API Pública. Essa API Pública do ORCID é gratuita para utilização *não comercial*. Por *não comercial* significa que não pode cobrar quaisquer taxas de reutilização da API Pública e não pode utilizar a API Pública em ligação com qualquer produto ou serviço gerador de receitas.

Você deve criar uma conta no ORCID, se já não tiver uma, e entrar no menu de opções, abaixo da exibição do seu nome, e selecionar Ferramentas de Desenvolvedor. Aceitar os "Termos de Serviço das APIs Públicas do ORCID" e clicar no botão "Registrar-se para obter credenciais da API pública do ORCID".

Serão solicitadas informações básicas sobre sua aplicação, como nome, descrição, URL, política de privacidade, etc (as informações solicitadas podem sofrer alterações). A URL de redirecionamento OAuth2 (ORCID) é a URL na instalação do Dataverse para a qual o usuário

será direcionado após a autenticação bem-sucedida com o provedor de identidade. Se houver outras URLs, dentro do mesmo domínio ou subdomínio, que podem receber as informações elas devem ser informadas nos campos opcionais.

Clique em "Salvar meu aplicativo e gerar meu ID de cliente e segredo" e você receberá um *Client ID* e um *Client Secret*. Sempre que precisar poderá voltar nesse ponto e ver as credenciais, adicionar mais instalações com o mesmo domínio ou subdomínio e até mesmo alterar o *Client Secret*.

7.1.2. Alterações no Dataverse

Os procedimentos que serão realizadas a seguir precisam de privilégios de administrador, assim usaremos o usuário root. Os provedores de autenticação disponíveis são armazenados na tabela *authenticationproviderrow* do banco de dados do Dataverse e podem ser listados com este comando:

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders | jq
```

Usaremos um arquivo JSON contendo o *Client ID* e o *Client Secret* para este *authenticationProviders*. Para começar, você precisará baixar o arquivo de modelo JSON correspondente ao provedor ORCID. Há dois modelos para uso do ORCID, sendo um público e outro dos membros. Nessa demonstração usaremos a API pública.

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/a1866d73ff7eec1171ddd7f94e8508cd/orcid-public.json
- O link muda constantemente então talvez seja necessário criar o arquivo. -
```

Se o arquivo não estiver disponível precisaremos criar manualmente conforme descrito a seguir:

```
[dataverse@host] # nano /home/dataverse/orcid-public.json
{
  "id": "orcid-public",
  "factoryAlias": "oauth2",
  "title": "ORCID",
  "subtitle": "",
  "factoryData": "type: orcid | userEndpoint: https://pub.orcid.org/v2.1/{ORCID}/person | clientId:
  FIXME | clientSecret: FIXME",
  "enabled": true
}
```

Edite o modelo JSON e substitua os dois valores **FIXME** pelo *Client ID* e pelo *Client Secret* que você obteve na ORCID. Em seguida, use o comando curl para converter para a instalação do Dataverse:

```
[dataverse@host] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --upload-file
orcid-public.json http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders
```

Após reiniciar o Dataverse, que está rodando sobre o domínio do Payara, você deverá ver o novo provedor em "Outras opções" na página de Login.

```
[dataverse@host] # systemctl stop payara.service
[dataverse@host] # systemctl start payara.service
```


Figura 10 - Tela de login do Dataverse

7.1.3. Desabilitar\remover o OAuth

Desabilitar o OAuth, por padrão, é uma configuração que não está presente na instalação e assim todas as autenticações por OAuth são permitidas. Se esta configuração estiver presente, mas sem nenhum valor especificado, a permissão estará ativa. Para desabilitar toda a autenticação OAuth usamos o comando:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '{"default":"false"}'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllowRemoteAuthSignUp
```

Para desativar apenas uma autenticação OAuth, como por exemplo o Google, usamos o comando:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '{"default":"true","google":"false"}'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllowRemoteAuthSignUp
```

Dessa forma serão mantidas todas as outras autenticações, exceto o provedor indicado. Essa prática é útil para manutenção das credenciais ou ajustes nas configurações dos provedores.

Para remover um provedor, liste os provedores da instalação, anote o id e remova com o comando informado:

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders | jq  
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders/id
```

Com essa ação é possível refazer a configuração de um provedor de autenticação. No exemplo do ORCID, se for substituído o segredo, é necessário remover o provedor e posteriormente reinserir na instalação com as novas credenciais.

7.2. Autenticação Federada – Shibboleth

O suporte para o Shibboleth no Dataverse é constituído do módulo Apache *mod_shib*, no *daemon shibd*, e da biblioteca *Javascript Embedded Discovery Service (EDS)*, todos distribuídos pelo *Shibboleth Consortium*. O EDS é fornecido com o Dataverse, mas o *mod_shib* e *shibd* devem ser instalados e configurados conforme as instruções a seguir.

Somente o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e derivados foram testados (versões x86_64) pela equipe do Projeto Dataverse. O Ubuntu e o Debian não são oficialmente suportados pelo projeto Shibboleth, mas podem ser utilizados.

7.2.1. Pré-requisito

O projeto Shibboleth é instalado de forma simplificada no Ubuntu, assim, muitas das configurações usadas nas versões RHEL não serão necessárias.

O módulo Shibboleth será instalado com o comando abaixo, usando o usuário *root*.

```
[root@host] # apt install libapache2-mod-shib -y
```

As portas usadas pelo Payara devem estar **configuradas para o padrão**. Caso tenha alterado será necessário reverter o processo com os comandos abaixo:

```
[root@host] # cd /usr/local/payara6/glassfish/bin/
[root@host] # ./asadmin set server-config.network-config.network-listeners.network-listener.http-listener-1.port=8080
[root@host] # ./asadmin set server-config.network-config.network-listeners.network-listener.http-listener-2.port=8181
```

Vamos verificar se o AJP já está habilitado, o que provavelmente está, pois é executado na instalação.

```
[root@host] # /usr/local/payara6/glassfish/bin/./asadmin list-network-listeners
http-listener-1
http-listener-2
admin-listener
jk-connector
Command list-network-listeners executed successfully.
```

Porém, se a resposta for negativa use o comando:

```
[root@host] # ./asadmin create-network-listener --protocol http-listener-1 --listenerport 8009 --jkenabled true jk-connector
```

Precisamos reforçar um pouco mais a segurança do https para evitar ataques como o *FireSheep* e para isso editaremos o nosso “Virtual Hosts” do HTTPD. Adicionaremos ao arquivo citado na seção “4.1.Forçando o https” os comandos abaixo o salvaremos o arquivo de configurações do Apache HTTPD. Esse é um arquivo de exemplo.

```
[root@host] # nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName meudominio

    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} !=on
    RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

    # ProxyPreserveHost On
    # ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    # ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName meudominio
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log

    RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile "meudominio.crt"
    SSLCertificateKeyFile "meudominio.key"
    SSLCertificateChainFile "meudominio.pem"
```

```

# don't pass paths used by Shibboleth to Payara
ProxyPassMatch ^/Shibboleth.sso !
ProxyPassMatch ^/shibboleth-ds !
# pass everything else to Payara
ProxyPass / ajp://localhost:8009/ timeout=600
<Location /shib.xhtml>
    AuthType shibboleth
    ShibRequestSetting requireSession 1
    require valid-user
</Location>

ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

```

Colocamos também nas configurações do Shibboleth um tempo limite para a conexão (timeout=600), para o caso de *upload* de arquivos grandes, pois o HTTPS pode derrubar prematuramente a conexão antes que o upload seja processado. Isso é algo opcional.

7.2.2. Configurando o Shibboleth

Após a instalação do Shibboleth foram gerados os arquivos de configuração em */etc/shibboleth* que precisaremos alterar. O *shibboleth2.xml* é onde vamos alterar o host padrão pelo seu domínio e adicionar a informação do AJP:

```
[root@host] # nano /etc/shibboleth/shibboleth2.xml
```

```

<ApplicationDefaults entityID="https://meudominio/shibboleth"
REMOTE_USER="eppn subject-id pairwise-id persistent-id"
cipherSuites="DEFAULT:!EXP:!LOW:!aNULL:!eNULL:!DES:!IDEA:!SEED:!RC4:!3DES:!kRSA:!SSLv2:!SSLv3:!T
LSv1:!TLSv1.1"
attributePrefix="AJP_">

```

Agora podemos finalizar a instalação do Shibboleth no Dataverse, reiniciando os serviços do Apache e do shibd, além de habilitá-lo na inicialização.

```

[root@host] # systemctl restart apache2.service
[root@host] # systemctl restart shibd.service
[root@host] # systemctl enable shibd.service

```

Vamos adicionar o Provedor de Autenticação à instalação do Dataverse criando um arquivo json e executando o comando de aplicação.

```

[root@host] # cd /home/dataverse
[root@host] # nano shibboleth.json
{
  "id": "shib",
  "factoryAlias": "shib",
  "enabled": true
}
[root@host] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --upload-file
shibboleth.json http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders

```

Agora, ao clicarmos em *Log In* no nosso Dataverse veremos a opção *Your Institution* além das demais já existentes, se configuradas. Assim concluímos a configuração do Shibboleth, mas ainda não configuramos um Provedor de Identificação.

Figura 11 Tela de login do Dataverse

7.2.3. Provedor de Identidade

Nessa seção consideramos que já tenha sido feito contato com o Provedor de Identidade para que possamos inserir as informações restantes. Em casos de desenvolvimento é importante entrar em contato com o Provedor de Identidade e solicitar uma *SandBox* para que não sejam usadas informações reais dos usuários. Quando em produção a configuração poderá ser realizada apenas nos arquivos necessários. Caso não tenha as informações do Provedor de Identidade não será possível finalizar o processo.

Envie para o Provedor de Identidade o arquivo de metadados para que seu Dataverse seja incluído na lista de confiança.

<https://seudomínio/Shibboleth.sso/Metadata>

Ao receber a confirmação do Provedor de Identidade podemos alterar os arquivos de configuração do Shibboleth e permitir o acesso dos usuários. Precisamos alterar três arquivos especificamente:

- partner-metadata.xml
- shibboleth2.xml
- attribute-map.xml

O arquivo *partner-metadata.xml* deve ser fornecido pelo Provedor de Identidade e colocado na pasta */etc/shibboleth*. Essa informação será necessária para as alterações a serem realizadas no próximo arquivo.

Em *shibboleth2.xml* faremos as alterações necessárias para estabelecer a comunicação com o Provedor de Identidade. Apenas altere as seções identificadas e salve o arquivo:

```
[root@host] # nano /etc/shibboleth/shibboleth2.xml
```

```
<SSO entityID="https://provedor/idp/shibboleth"  
discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://provedor/WAYF">  
SAML2
```

```
</SSO>
```

```
<!-- Aqui usaremos o nome do arquivo enviado pelo Provedor. -->  
<MetadataProvider type="XML" validate="true" path="partner-metadata.xml"/>
```

```
<!-- Aqui informamos o nome do nosso arquivo de mapeamento de atributos. -->  
<AttributeExtractor type="XML" validate="true" reloadChanges="false" path="attribute-map.xml"/>
```

Sobre o arquivo *attribute-map.xml* é importante mencionar que nem sempre as informações que ele solicita serão atendidas pelo Provedor de Identidade. É esperado que apenas os campos necessários para executar o *login* no Dataverse sejam mapeados. Você pode editar o arquivo e comentar os campos desnecessários ou incluir outros que forem fornecidos pelo Provedor de Identidade.

Reiniciei os serviços `https` e `shibd` para que as alterações sejam concluídas.

```
[root@host] # systemctl restart httpd.service  
[root@host] # systemctl restart shibd.service
```

7.2.4. Sincronizar Data e Hora

Quando estamos em uma relação de confiança com um domínio é importante lembrar que a data e hora entre os servidores devem estar sincronizadas. Um minuto de diferença pode ser a chave para conseguir com sucesso uma conexão com o Provedor de Autenticação ou a negação do acesso. Verifique com o seu Provedor de autenticação o horário do servidor e ajuste o seu Dataverse conforme o necessário.

```
[root@host] # timedatectl status  
-- Se a hora estiver errada, ative a sincronização e reinicie o serviço --  
[root@host] # timedatectl set-ntp true  
[root@host] # timedatectl set-timezone America/São_Paulo  
[root@host] # timedatectl status
```

8. Upload e gerenciamento de arquivos

8.1. Upload

Segundo o Manual oficial do Dataverse, existem 4 formas diferentes para a realização do upload de arquivos em Datasets: HTTP, ou seja pelo próprio browser-web; Dropbox, um serviço de armazenamento e partilha de arquivos; rsync + SSH, sincronizando arquivos e diretórios entre sistemas; e DVUploader pela linha de comando.

8.2. Ingestão de dados tabulares

A formação de dados tabulares se dá para facilitar a interoperabilidade entre diferentes formatos de arquivo, transformando-os em um tipo de arquivo universal (.tab). Os tipos de arquivo que podem ser transformados em .tab são: SPSS (versão 7 até 22); STATA (versão 4 até 15); R (até a versão 3); Excel (XLSX apenas); e CSV.

Sobre o formato XLSX, se o arquivo tiver múltiplas planilhas, apenas a primeira será transformada em dados tabulares. Para que todas as planilhas sejam convertidas é necessário subir uma de cada vez em arquivos separados. Ainda assim, se for submetido um arquivo com múltiplas planilhas e apenas a primeira for convertida, quando for realizado o *download* serão disponibilizadas todas as planilhas do arquivo.

A ingestão de dados tabulares consome CPU e memória e, dependendo do tamanho do arquivo, pode consumir tantos recursos do servidor que ele fica indisponível por algum tempo. Para controlar o processo de *ingest* de arquivos é possível indicar para o Dataverse o tamanho dos arquivos permitidos.

Por exemplo, para delimitar arquivos maiores que 2GB usamos o comando:

```
[dataverse@Local] # curl -X PUT -d 2000000000  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:TabularIngestSizeLimit
```

Por delimitar apenas um tipo de arquivo, como o RData, em 100MB, usamos o comando:

```
[dataverse@Local] # curl -X PUT -d 100000000  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:TabularIngestSizeLimit:Rdata
```

8.3. Arquivos compactados

Os arquivos compactados no formato .zip são descompactados automaticamente. Se o arquivo .zip carregado contiver uma estrutura de pastas, a instalação do Dataverse acompanhará essa estrutura. No momento essa opção não funciona para outros arquivos de compactação, como .tar.gz, sendo assim esses arquivos serão depositados ainda compactados, da mesma forma que foram depositados.

9. Ferramentas externas (External Tools)

Apresentamos as ferramentas externas do Dataverse, que podem fornecer recursos adicionais que não fazem parte do próprio Software Dataverse, como visualizações de arquivos de dados, áudio e vídeo e curadoria. Nós iremos documentar aqui a instalação de duas dessas ferramentas. Uma baseada no AskDataverse, de uso remoto, e outra para visualização de arquivos dentro do próprio Dataverse, sem a necessidade de *download*, sendo esta local.

Os comandos abaixo servem para gerenciar as External Tools no seu ambiente:

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq
-- Mostra todas as external tools instaladas --
```

```
[dataverse@localhost] # export TOOL_ID=número
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID
-- Apresenta informação apenas da External Tools selecionada pelo TOOL_ID --
```

```
[dataverse@localhost] # export TOOL_ID=número
[dataverse@localhost] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID
-- Remove da instalação do Dataverse a External Tools selecionada pelo TOOL_ID --
```

9.1. Instalações em nuvem

Muitas ferramentas podem ser executadas sem necessidade de *download*, simplesmente executando o comando cURL correspondente para registrá-los em sua instância local do Dataverse.

Se você não for realizar modificações à ferramenta, esta é a opção recomendada, pois a ferramenta irá se manter atualizada automaticamente pelos desenvolvedores. Há um comando por *mimetype* do que você deseja visualizar (ou seja, vários comandos para cobrir diferentes tipos de imagens). Você pode executar qualquer/todos os comandos que desejar.

O catálogo de External Tools está disponível no endereço abaixo, sendo que sempre mostrado, com este link, as ferramentas disponíveis na última versão do Dataverse:

```
https://guides.dataverse.org/en/latest/admin/external-tools.html#inventory-of-external-tools
```

9.1.1. Ask The Data

O AsktheData é uma ferramenta experimental que permite fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados contidos nas tabelas do Dataverse (dados tabulares). Consulte o arquivo README.md em <https://github.com/IQSS/askdataverse/tree/main/askthedata> para obter instruções sobre como adicionar o AsktheData à sua instalação local do Dataverse.

Esse código experimental analisa dados tabulares com consultas em linguagem natural. O LLM analisa apenas o conteúdo dos dados tabulares e não a descrição do conjunto de dados ou quaisquer metadados.

O código recebe uma consulta em linguagem natural como entrada, a transforma em uma consulta SQL, executa a consulta no banco de dados e tenta traduzir o resultado de volta para a linguagem natural. Os dados são baixados localmente, portanto, se forem muito grandes (acima de 150MB), a ferramenta pode demorar um pouco para carregar ou apresentar a mensagem de *reload*. Como o código não possui memória, então cada consulta é independente.

Use o usuário *root* para essas ações ou certifique-se que o seu usuário é administrador local do Dataverse. Vamos fazer o *download* do arquivo askthedata.json e depois incorporar a ferramenta a nossa instalação do Dataverse:

```
[dataverse@localhost] # cd /home/dataverse
[dataverse@localhost] # wget
https://raw.githubusercontent.com/IQSS/askdataverse/main/askthedata/askthedata.json
[dataverse@localhost] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json'
http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file askthedata.json
```

Não é necessário parar/reiniciar a operação do Payara, basta que os dados estejam publicados e o símbolo do Ask The Data aparecerá como uma opção nos dados tabulares.

9.2. Instalação local

9.2.1. DataView

Para a instalação local usaremos como exemplo o DataView, desenvolvido por René Faustino, da UFRGS. Essa ferramenta é do tipo exploração, permitindo a visualização sem *download* do conteúdo dos arquivos, incluindo áudio, html, anotações do Hypothes.is, imagens, PDF, texto, vídeo, dados tabulares e planilhas. Os visualizadores podem ser executados diretamente do github.io ou na própria máquina, sendo necessário apenas registrar no API os comandos que deseja utilizar.

Para a utilização do DataView é necessário PHP 7.4 ou superior. No Oracle Linux 9.5 essa versão não é oferecida, mas temos as opções de verões 8+, assim optaremos pela 8.3 disponibilizada pelo *dnf*.

```
[root@host] # apt install php8.3 -y
[root@host] # apt install php php-soap php-xml php-curl php-opcache php-gd php-sqlite3 php-mbstring php-intl php-curl php-mysqlnd -y
```

Para continuar a instalação você pode baixar diretamente o arquivo em ZIP pelo Github ou clonar o repositório em sua instalação.

```
[root@host] # cd /var/www
[root@host] # apt install git -y
[root@host] # git clone https://github.com/ReneFGJr/DataView.git
```

Acesse a pasta de instalação, crie uma cópia do arquivo *env* para as configurações e edite esse novo arquivo alterando os parâmetros para produção ou para desenvolvimento.

```
[root@host] # cd /var/www/DataView
[root@host] # cp env .env
[root@host] # nano .env
CI_ENVIRONMENT = production
-- Escolha entre production ou development --
app.baseURL = 'http://IP_ou_dominio/dataview/'
-- Se estiver usando SSL use https em app.baseURL --
```

Libere acesso a escrita no diretório para o usuário web e adicione a porta 81 do httpd.:

```
[root@host] # chown -R apache:apache /var/www/DataView/writable
[root@host] # chown -R apache:apache /var/www/DataView/.tmp
[root@host] # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 81
-- Adicione essa linha após a linha Listen 80 --
```

Para instalar os visualizadores, vá para a pasta do DataView e execute o instalador:

```
[root@host] # cd /var/www/DataView/_Document/Install
[root@host] # php install.php
-- Se estiver tudo certo, receberá a resposta abaixo --
= DataView - Ajuda
===== v0.22.06.26
```

Funções:

- register CONTENT_TYPE - Registra um visualizado para um tipo de arquivo (Content-type)
- list - Mostra os visualizadores ativos
- delete ID - Exclui um visualizador ativo

Ative os visualizadores, conforme o tipo, com os comandos a seguir:

```
[root@host] # export HTTP_DATAVERSE=http://IP_ou_domínio
-- Lembre-se que se estiver usando SSL use https --
[root@host] # php install.php register jpg #Para JPG
[root@host] # php install.php register png #Para PNG
[root@host] # php install.php register pdf #Para PDF
[root@host] # php install.php register ddi #Para visualizar dados estatísticos
[root@host] # php install.php register stl #Para dados geoprocessador
[root@host] # php install.php register tab #Para dados tabulares
[root@host] # php install.php register txt #Para arquivos Texto
```

Usaremos um *path* no arquivo de configuração do *httpd* para o diretório */dataview/*, criando uma regra de exceção, encaminhando para um diretório quando acessado pelo endereço http://IP_ou_domínio/dataview. Lembre-se, se estiver usando HTTPS isso deve ser colocado em `<VirtualHost *:443>` e não em `<VirtualHost *:80>`.

```
[root@host] # nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
ProxyPass /dataview !
Alias /dataview /var/www/DataView/public
<Directory /var/www/DataView/public/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    Require all granted
</Directory>
```

Referências

QUIGLEY, Elizabeth. The Dataverse Project. Disponível em:
http://dataverse.org/files/dataverseorg/files/introduction_to_dataverse.pdf?m=1447352697.
Acesso em 12/fev./2019.

KING, Gary. An Introduction to the Dataverse Network as an Infrastructure for Data Sharing. *Sociological Methods and Research*, n.36, p. 173–199, 2007.